

UN VALIDO E INNOVATIVO AIUTO PER LA MEDICINA E LA RICERCA: Le proteine ricombinanti

AUTORI E AUTRICI

Salvatore Adinolfi e Simonetta Oliaro-Bosso

Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,

simona.oliaro@unito.it (autrice per corrispondenza)

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima media della Scuola Secondaria di Primo grado Rosselli dell'Istituto comprensivo Via Ricasoli di Torino.

Ci chiamano *PROTEINE RICOMBINANTI*. Siamo tante, tutte lì nei frigoriferi di farmacie e di ospedali. Sui nostri boccettini c'è scritto insulina, ormone della crescita, proteina della coagulazione, vaccino proteico anti-Covid, etc.

PERCHÉ SIAMO LÌ?

Le nostre gemelle, le proteine presenti in tutte le cellule viventi, sono delle grandi lavoratrici, formate tutte da aminoacidi ma ognuna con una sequenza specifica che le rende uniche. Questa unicità fa sì che ognuna di esse abbia un lavoro ben preciso ed insieme collaborino per far funzionare tutte le cellule viventi. A volte, però, qualcosa si inceppa. Improvvisamente può succedere che l'organismo non riesca più a produrle oppure le produca malfunzionanti. Chi svolgerà così il loro lavoro? Ed ecco che le persone si ammalano e sviluppano malattie gravi: il diabete, ad esempio, nei bambini e negli adulti che non producono la proteina insulina, e che, quindi, non riescono ad utilizzare gli zuccheri per avere energia. Oppure l'emofilia, nelle persone in cui le proteine per la coagulazione del sangue non sono complete; non si forma la crosticina, le ferite non smettono di sanguinare e si hanno emorragie.

Ecco, allora, la risposta! Noi, proteine ricombinanti, possiamo aiutare le nostre proteine gemelle! Possiamo aiutare le persone malate!

IN CHE MODO?

Veniamo *COSTRUITE IN LABORATORIO* dai ricercatori e poi veniamo date alle persone malate in sostituzione delle proteine che le loro cellule non riescono più a fare o fanno malfunzionanti.

Non siamo impiegate, però, solo per curare, ma anche per prevenire alcune malattie, come nel caso dei vaccini. A volte veniamo anche prodotte nei laboratori di ricerca, affinché i ricercatori possano capire il nostro ruolo nei complicati meccanismi biologici ancora sconosciuti e studiare come il nostro malfunzionamento porti a malattie.

È FACILE PREPARARCI IN LABORATORIO? PERCHÉ VENIAMO CHIAMATE PROTEINE RICOMBINANTI?

Una volta la nostra preparazione in laboratorio era difficile, lunga e anche un po' pericolosa. Venivamo estratte da tessuti animali (l'insulina, ad esempio, dal pancreas dei maiali, mentre le proteine della coagulazione dal sangue di molti donatori) e i malati a cui venivamo date potevano anche contrarre virus, batteri presenti nei donatori e sviluppare infezioni. Ma poi i ricercatori sono stati molto bravi! Hanno inventato una tecnica che si chiama *TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE* e da quel giorno veniamo costruite in laboratorio, in una provetta, in modo economico, semplice, veloce e sicuro.

Per produrci, i ricercatori si servono di alcuni microorganismi semplici come batteri e lieviti, e sono proprio questi la nostra vera fabbrica! Questi microorganismi vengono geneticamente modificati in laboratorio affinché siano più "amichevoli", cioè non pericolosi per l'uomo, e siano in grado di produrci in GRANDI QUANTITÀ'. Si comportano come degli *OSPITI CELLULARI* molto efficienti, che producono per il ricercatore qualsiasi proteina umana di cui egli ha bisogno. Molto usato è il batterio *Escherichia coli*, di cui si conosce bene la genetica e che si riproduce molto in fretta.

MA DIVIDIAMO UN PO' I COMPITI...COSA FANNO I RICERCATORI E COSA FANNO I BATTERI?

Le cellule batteriche devono avere al loro interno l'informazione corretta per poterci costruire. Siamo delle proteine umane a loro estranee. Qui intervengono i ricercatori per modificare il macchinario per la nostra produzione.

Partiamo però dall'inizio e spieghiamo come le proteine vengono normalmente prodotte nelle cellule viventi.

Siamo tante e molto diverse l'una dall'altra ed abbiamo vita breve. Infatti, noi veniamo prodotte più e più volte durante l'arco della vita. Quindi ci deve essere uno stampo da cui poter partire per produrci. Questo stampo si chiama DNA, è presente nel nucleo ed è diviso in diverse regioni chiamate GENI. Ogni singolo gene presenta il libretto di istruzione per come mettere insieme i vari aminoacidi e assemblare così la proteina. Il DNA però non

basta. Le istruzioni del DNA vengono copiate su una molecola nuova che si chiama RNA messaggero (RNAm) (Fig. 1)¹

Fig. 1 – Cellula, nucleo DNA RNAm

che, a differenza del DNA, può uscire dal nucleo e raggiungere il RIBOSOMA, la vera macchina molecolare che assembla la proteina. Il ribosoma sa leggere le istruzioni sull’RNAm e convertirle nella sequenza giusta di aminoacidi aggiunti per formare la proteina (Fig. 2). Questo passaggio di informazione in codice dal DNA al RNAm che, in seguito, viene poi convertito nelle proteine è presente in tutti gli esseri viventi ed è la base della vita.

Fig. 2 – Ribosoma che assembla la proteina

¹ [L'immagine è stata scaricata dal sito Freepick](#)

È sufficiente, quindi, che i ricercatori inseriscano il nostro gene nelle cellule batteriche per dare inizio alla nostra produzione al loro interno.

È PROPRIO TUTTO COSÌ SEMPLICE?

No, perché, vi sono una serie di passaggi da fare per arrivare a poterci produrre in laboratorio nelle cellule batteriche.

Innanzitutto, bisogna isolare il gene che ha le istruzioni per poterci produrre. Questo passaggio viene effettuato usando delle forbici molecolari, gli *ENZIMI DI RESTRIZIONE*, che tagliano il nostro gene (in viola) da un DNA stampo (Fig. 3).

Fig. 3 – Isolamento del gene

Gli stessi enzimi di restrizione vengono usati per tagliare una molecola di DNA circolare chiamato *PLASMIDE* (Fig. 4),

Fig. 4 – Plasmide

che contiene tutte le informazioni necessarie riconosciute dalla cellula batterica come comandi di inizio e fine di produzione del RNAm e della proteina. Gli enzimi di restrizione determinano un taglio asimmetrico del doppio filamento di DNA lasciando le stesse estremità sporgenti e riconoscibili (in verde) sul gene e sul plasmide. Grazie poi ad un collante, l'ENZIMA *LIGASI*, le due molecole di DNA (gene e plasmide) vengono fuse insieme (Fig 5) formando un *PLASMIDE/DNA RICOMBINANTE*. Questa procedura si chiama *CLONAGGIO MOLECOLARE*. È un sistema molto ingegnoso, conosciuto anche come "taglia e cuci", effettuato dai ricercatori in una semplice provetta.

Fig. 5. – Processo di ligasi

È da qui che prendiamo il nome di *PROTEINE RICOMBINANTI*, praticamente proteine ottenute dalla fusione di due frammenti di DNA di diversa origine. I plasmidi ricombinanti così ottenuti, contenenti il nostro gene, vengono poi inseriti all'interno di una cellula batterica (Fig. 6).

Fig. 6 – Cellula batterica

Dopodiché le cellule batteriche vengono fatte moltiplicare, sempre in una provetta, e, durante la loro crescita, mi produrranno in grande quantità (Fig. 7), allo stesso modo di come vengono prodotte tutte le proteine in qualsiasi cellula vivente (Fig.1).

Fig. 7 – Riproduzione della cellula batterica

Il lavoro del batterio, a questo punto, è finito, ma quello dei ricercatori no. Per poter essere utilizzata, il batterio deve essere rotto e io devo essere isolata e purificata dalle altre proteine presenti nel batterio stesso.

Adesso siamo pronte per essere usate come medicinali per la cura e la prevenzione di molte malattie. Molti pazienti possono finalmente guarire e riprendere una vita normale! Non solo, il nostro utilizzo servirà anche per chiarire la nostra funzione in natura, così da studiare e comprendere i meccanismi biologici coinvolti in diverse malattie.

GLOSSARIO

Proteine: grandi molecole che svolgono molti ruoli importanti negli organismi viventi.

Aminoacidi: elementi costitutivi di base che compongono le proteine.

DNA: molecola a doppio filamento che porta le informazioni genetiche negli organismi viventi.

Gene: frammento di DNA che contiene le informazioni per costruire una proteina.

RNA: molecola copia del DNA, a singolo filamento, usata come stampo per la produzione di proteine.

DNA ricombinante: due frammenti di DNA fusi insieme, di cui uno in genere è un plasmide.